

MARCOS BALICKI

Coeficiente de correlação de Pearson: Uma análise do uso em artigos científicos publicados no Google Acadêmico

MONOGRAFIA

BRASÍLIA, DF

2022

MARCOS BALICKI

Coeficiente de correlação de Pearson: Uma análise do uso em artigos científicos publicados no Google Acadêmico

Monografia apresentada ao programa de pós-graduação como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de pós-graduado em Estatística Aplicada.

Orientador: Flávio Augusto Custódio

Brasília, DF

2022

MARCOS BALICKI,

**Coeficiente de correlação de Pearson: Uma
análise do uso em artigos científicos publicados no
Google Acadêmico/MARCOS BALICKI – Brasília/DF**

21 p.; il (nenhuma colorida) ; 30 cm.

Orientador: Flávio Augusto Custódio

MONOGRAFIA - FACULDADE UNYLEYA, 2022

MARCOS BALICKI

Coeficiente de correlação de Pearson: Uma análise do uso em artigos científicos publicados no Google Acadêmico

Trabalho aprovado, Brasília/DF, Data: ____ / ____ / 2022.

Nome do orientador

Brasília, DF

2022

“Para nós, os grandes homens não são aqueles que resolveram os problemas, mas aqueles que os descobriram”. (Albert Schweitzer)

Resumo: Mediante o uso de diversas formas de demonstrações estatísticas, este trabalho tem por objetivo a verificação da frequência do uso do Coeficiente de Correlação de Pearson em diversos artigos no Google Acadêmico, bem como a importância desta ferramenta serve para uma melhor demonstração dos resultados. As ciências que mais optaram pelo uso deste coeficiente são as Ciências Biológicas, com destaque os trabalhos na área da Medicina, seguido pela Matemática nas ciências exatas e da Terra, e na sequência, os trabalhos nas ciências agronômicas, como destaque a Engenharia Agrônômica. É importante aplicar esta ferramenta em associação com outras ferramentas, como o método Mann-Kendal (análise de tendência), o de Poisson (principalmente para eventos raro) e a Regra de Sturges (distribuição de frequência em tabelas).

Palavras-chave: Coeficiente de Correlação de Pearson; Análise Estatística; Métodos Estatísticos.

Abstract: Through the use of different forms of statistical demonstrations, this work aims to verify the frequency of use of Pearson's Correlation Coefficient in several articles on Google Scholar, as well as the importance of this tool for a better demonstration of the results. The sciences that most opted for the use of this coefficient are the Biological Sciences, with emphasis on works in the area of Medicine, followed by Mathematics in the exact and Earth sciences, followed by works in the agronomic sciences, with emphasis on Agronomic Engineering. It is important to apply this tool in association with other tools, such as the Mann-Kendal method (trend analysis), the Poisson method (mainly for rare events) and the Sturges Rule (frequency distribution in tables).

Keywords: Pearson Correlation Coefficient; Statistical Analysis; Statistical Methods.

Lista de figuras:

Figura 1. Processo de captura de dados no Google Acadêmico.....	3
Figura 2. Amostra exemplo do uso da correlação (x, y) do coeficiente de Pearson.....	4
Figura 3. Quadro de organização dos valores do coeficiente de Correlação de Pearson.....	5
Figura 4. Ano de publicação dos artigos que contenham CCP	10
Figura 5. Número de citações e ano de publicação dos artigos.....	11
Figura 6. Exemplo de amostra pontual de gráfico usando o CCP.....	16
Figura 7. Exemplo de amostra pontual de gráfico usando o CCP.....	29
Figura 8. Representação da tabela retirada do texto.....	30
Figura 9. Representação na imagem em que expressa dos dados alcançados.....	32
Figura 10. Representação na imagem em que expressa dos dados alcançados.....	33
Figura 11. Representação dos dados no gráfico.....	34
Figura 12: Representação dos resultados obtidos para cada medição bem como a média, erro padrão, mínimos e máximos.....	35
Figura 13. Tabela dos coeficientes de correlação de Pearson.....	35
Figura 14. Resultados representados no quadro a seguir.....	36
Figura 15. Representação do box plot dos resultados.....	37
Figura 16. Resultados referentes às correlações fenotípicas.....	39
Figura 17. Representação dos resultados do experimento segundo a correlação de Pearson.....	40

Figura 18. Desempenho apresentado em média e desvio padrão.....	41
Figura 19. Desempenho por categoria.....	41
Figura 20. Valores da correlação encontrada.....	42
Figura 21. Representação dos valores médios, desvios padrões, mínimos e máximos.....	45
Figura 22. Dados das correlações de Pearson.....	45

Lista de Quadros e tabelas:

Quadro 1. Áreas de abrangência das áreas da ciência.....17

Quadro 2. Áreas da ciência e os artigos por escopo das revistas.....18

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	11
METODOLOGIA.....	12
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	14
3.	
RESULTADOS.....	16
3.1 Campos científicos e Coeficiente de Correlação de Pearson (CCP).16	
3.2 A frequência do Coeficiente de Correlação de Pearson.....	20
3.3 Relações gerais do Coeficiente de Correlação de Pearson.....	24
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46
REFERÊNCIAS.....	48

1. INTRODUÇÃO

Inúmeros artigos científicos são publicados diariamente em todo o mundo. Muitas áreas da Matemática servem de alicerce e/ou ferramenta para a demonstração dos resultados, sendo a Estatística, uma delas. A depender das nuances didáticas e dos objetivos a serem alcançados, a literatura tem mostrado cada vez mais o uso destes diversos métodos estatísticos, dentre eles o Coeficiente de Correlação de Pearson.

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) possui como delimitação do tema “a Análise do uso do coeficiente de Pearson em artigos científicos, destacados no Google Acadêmicos voltados a área de Matemática, Geografia, Física, Biologia e outras ciências afins”.

Já o problema de pesquisa é: Qual a frequência deste coeficiente nos artigos científicos disponibilizados no Google Acadêmico? Somente ele é utilizado?

A justificativa da escolha do tema se deu em função da necessidade crescente do uso de ferramentas matemáticas para a melhor resolução/demonstração de pesquisas em geral. Diversos autores tem contribuído para a evolução constante da ciência no Brasil e no mundo, cada vez mais globalizado e compartilhado no mundo das ciências.

Por exemplo, elaborar e aplicar questionário em pesquisas, comparar gráficos, elaborar sínteses, redigir textos com escritas científicas etc. podem recrutar inúmeras informações para interpretação que requerem o uso de ferramentas matemáticas. Mas entender os processos de tratamentos de dados com ferramentas estatísticas, permite uma certa imparcialidade coerente no que tange a melhor forma de tratar as informações.

As pesquisas bibliográficas hoje possuem um método de desenvolvimento padrão e de obtermos certa facilidade em encontrar diversos temas, de acordo com o foco de cada revista, pois os conteúdos na *internet* dispostos atualmente, adjunto com o efetivo e amplo uso acadêmico, estes artigos são importantes fontes da disseminação de informações, sendo

periodicamente necessário rebuscar a literatura para não percorrer um caminho já trilhado.

Reunir diversas informações e elaborar uma síntese traz, afinal, conclusões objetivas sobre o objeto proposto, notando a seriedade e a consolidação para desenvolver a ciência em geral.

Portanto, temos como objetivo geral da pesquisa sendo em demonstrar a importância da contribuição do coeficiente de Pearson em diversas áreas científicas. Com o término da pesquisa, espera-se que a comunidade acadêmica em geral compreenda melhor e permita um maior uso deste coeficiente, seja pela importância, como pela facilidade desta ferramenta.

Para tanto, tem-se como objetivos específicos:

- Identificar as áreas da ciência que utilizam este coeficiente;
- Analisar a frequência do uso deste método por área;
- Comparar as informações encontradas.

Estes objetivos nortearão as etapas a serem sucedidas neste trabalho, mas para tanto, segue-se na descrição da metodologia utilizada, destacada a seguir.

METODOLOGIA

A pesquisa se dará na forma de pesquisa bibliográfica de artigos publicados no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma onde pesquisadores e estudantes do mundo todos tem acesso a diversos artigos com embasamento científico em diversas línguas, como a portuguesa e, principalmente, o inglês (não utilizado nesta pesquisa).

Os artigos postados geralmente são indexados em revistas de renome, nacional ou internacional, sendo classificados conforme grau de impacto, ou seja, foi feita a leitura e as informações merecem ser discutidas, acrescentadas ou melhor explicitadas. Mas, nesta pesquisa, o grau de classificação de impacto não será considerado, mas sim, áreas e a importância desta contribuição para

elencar as melhores conclusões, utilizando esta ferramenta de interpretação e síntese.

A busca se dará por palavras chave e será analisada a sequência proposta pela “ordem de importância” sugerida pelo próprio Google Acadêmico, como podemos observar na Figura 1 abaixo.

Figura 1. Processo de captura de dados no Google Acadêmico

The screenshot shows the Google Scholar interface with the search term 'Correlação de Pearson'. The search results are displayed in a list format. On the left side, there are filters for 'Artigos', 'A qualquer momento', 'Ordenar por relevância', 'Em qualquer idioma', and 'Qualquer tipo'. The main results list includes three entries, each with a title, author information, a brief description, and a PDF link. The first result is by DB Figueiredo Filho, published in 2009. The second is by R Paranhos and DB Figueiredo Filho, published in 2014. The third is by SP Galarça, CSM Lima, and G Silveira, published in 2010.

Filter	Result Title	Author	Year	Source
A qualquer momento	Desvendando os Mistérios do Coeficiente de Correlação de Pearson (r)	DB Figueiredo Filho	2009	ufpe.br
Ordenar por relevância	Desvendando os mistérios do coeficiente de correlação de Pearson: o retorno	R Paranhos, DB Figueiredo Filho	2014	usp.br
Qualquer tipo	Correlação de Pearson e análise de trilha identificando variáveis para caracterizar porta-enxerto de Pyrus communis L	SP Galarça, CSM Lima, G Silveira	2010	scielo.br

Fonte: Google Acadêmico (2022)

Para tratar as informações, usar-se-á ferramentas básicas do Excel, para a elaboração de gráficos e tabelas, para melhor demonstração das informações.

Todos os artigos serão verificados e analisados a área de indexação da revista, absorvendo o máximo de informações como o ano de publicação e o número de citações até a presente data da obtenção dos dados (22 e 23/08/2022) e que serão tratados mais adiante.

Os números serão tratados de forma o mais imparcial possível, levando em consideração somente o uso do coeficiente de Pearson e se esse método foi importante para os resultados obtidos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O método de correlação de Pearson foi assim nomeado em homenagem ao britânico Karl Pearson (1857-1936). Seus trabalhos contribuíram seriamente na organização das áreas de Matemática e principalmente em probabilidade e de estatística descritiva. Karl Pearson publicou entre 1893 e 1912 suas contribuições para a análise de regressão, do coeficiente de correlação e o teste qui-quadrado de significância estatística, entre outros (Wikipédia, 2022).

O Coeficiente de correlação de Pearson se trata de uma forma de verificação se duas variáveis estão relacionadas de forma linear. Este também é chamado de "coeficiente de correlação produto-momento" ou simplesmente de "ρ de Pearson" e mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalar ou de rácio/razão) (Wikipédia, 2022). Observe a figura 1 abaixo para algumas demonstrações destas informações.

Figura 2. Amostra exemplo do uso da correlação (x, y) do coeficiente de Pearson

Fonte: Gpestatística (2022)

Outros diversos trabalhos utilizaram o uso deste coeficiente, como em Martins et al (1996), Pereira et al (2008), Figueiredo Filho e Silva Junior (2009),

Galarça et al (2010), Cargnelutti et al (2010), Mukaka (2012), Grácio et al (2015), Dancey e Reidy (2018) e Souza (2019).

Os valores obtidos entre a relação x , y devem ficar entre -1 e $+1$. Quanto mais próximo da unidade destes extremos, a correlação é mais clara (direta). Com o resultado obtido, infere a força da relação verdadeira de fato, conforme se observa na figura 2 abaixo.

Figura 3. Quadro de organização dos valores do coeficiente de Correlação de Pearson

Correlação		Interpretação
+	1,00	Positiva perfeita
+	0,70 a 0,99	Positiva muito forte
+	0,50 a 0,69	Positiva substancial
+	0,30 a 0,49	Positiva moderada
+	0,10 a 0,29	Positiva baixa
+	0,01 a 0,09	Positiva ínfima
	0,00	Nenhuma
-	0,01 a 0,09	Negativa ínfima
-	0,10 a 0,29	Negativa baixa
-	0,30 a 0,49	Negativa moderada
-	0,50 a 0,69	Negativa substancial
-	0,70 a 0,99	Negativa muito forte
-	1,00	Negativa perfeita

Fonte: A. K. P. Figari (2016)

Quanto mais próximo de -1 , a correlação é negativa e inversamente relacionada ao objeto proposto. Se mostrar próximo de $+1$, a relação é perfeita. Se zero (0), isso significa que não há correlação (Mukaka, M.M; 2012). Quando a relação (r) for $r > 0$, tem-se uma relação positiva e ao contrário, se $r < 0$, temos uma relação negativa.

As aplicações desta importante ferramenta estatística são inúmeras. Além da própria Matemática, seus usos incluem significância notável nas pesquisas científicas, sobretudo nos resultados e conclusões, gerando aporte para definir/demonstrar algo, mesmo que sem “correlação”, por exemplo próximo de zero.

Na área das ciências exatas, deve-se citar que seu uso é amplo e presente em vários momentos. Podemos citar desde a ciência básica (metodológica), propriamente dita, até a Física, Química, Biologia e outras que reúnem vários conhecimentos para auxiliar na demonstração, como, por exemplo, os métodos de previsões climáticas na Meteorologia.

De fato, sua técnica é amplamente aplicada e, este Trabalho de Conclusão de Curso, busca verificar se as contribuições foram feitas de maneira efetiva e com resultados satisfatórias nos cem (100) primeiros artigos disponíveis no Google Acadêmico (ou Scholar) onde foram verificadas o Coeficiente de Correlação de Pearson.

3. RESULTADOS

3.1 Campos científicos e Coeficiente de Correlação de Pearson (CCP)

Para o desenvolvimento das ciências, o arcabouço teórico metodológico permite desenvolver estudos em diversos campos científicos e sob várias finalidades. Uma destas ferramentas se trata do Coeficiente de Correlação de Pearson (CCP), em que a plataforma de maior relevância para as devidas pesquisas é o google acadêmico (--DOITY, 2022).

Para este trabalho, foram considerados a primeira centena de trabalhos sequenciados, sendo desconsiderados aqueles sem indexação em revistas ou em páginas eletrônicas (em PDF ou html). Com isso, os formatos disponíveis como blogs, livros físicos ou jornais foram desconsiderados, nesta pesquisa.

Seguindo critérios do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) considera-se 8 áreas de concentração das ciências. Estas abrangem todos os conteúdos e temas discutidos na ciência (NA PRÁTICA.ORG, 2021).

Quadro 1. Áreas de abrangência das áreas da ciência

1.	Ciências Exatas e da Terra
2.	Ciências Biológicas
3.	Engenharias
4.	Ciências da Saúde
5.	Ciências Agrárias
6.	Linguística, Letras e Artes
7.	Ciências Sociais Aplicadas
8.	Ciências Humanas

Fonte: NA PRÁTICA.ORG (2021).

Disponível em: <<https://www.napratica.org.br/conheca-areas-do-conhecimento/>>. Acesso em: 24/08/2022.

Na busca inicial das áreas da ciência que utilizam este coeficiente, adjunto aos artigos, verifica-se que os mesmos possuem os devidos *links* e que, sendo acessados, direciona para a revista onde o mesmo está publicado (--DOITY, 2022). Estas revistas são identificadas por área e os artigos nelas publicados, devem ter tema e escopo destas revistas em consonância (PEREIRA, 2005).

Em uma primeira busca pelas palavras chave “Correlação de Pearson”, obtiveste um total de 47.900 resultados que continham estas palavras chave dentro dos artigos.

Em uma análise dos 100 primeiros artigos citados no Google Acadêmico, foram encontrados este tema em praticamente todas as ciências, como podemos observar como resultado do quadro 1 a seguir.

Quadro 2. Áreas da ciência e os artigos por escopo das revistas

Área:	Nº de artigos	Nº de citações
Ciências exatas e da Terra	23	931
Ciências Biológicas	38	5.927
Engenharias	3	80
Ciências da Saúde	13	854
Ciências Agrárias	18	719
Linguística, Letras e Artes	2	393
Ciências Sociais Aplicadas	0	0

Ciências Humanas	3	220
------------------	---	-----

Fonte: Google Acadêmico (2022). Elaborado por Balicki, M. (2022)

De acordo com o quadro, podemos verificar que o maior número de artigos está nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias. Tanto isso que os artigos mais citados, ou seja, aqueles que “melhor” trabalharam os dados ou obtiveram as melhores discussões, indo parar nas proximidades das fronteiras das discussões científicas, foram Ciências Biológicas, seguido por Ciências exatas e da Terra, e Ciências da Saúde.

Um importante contraponto a ser mencionado se refere aos trabalhos nas áreas de Ciências Biológicas (área que abrange: Medicina, Fisioterapia, Odontologia, Biomedicina, Fonoaudiologia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição), sendo responsáveis por 38% dos artigos publicados e 64% das citações.

Na área das engenharias além do número de artigos publicados estar no patamar dos mais baixos se destaca também na baixa quantidade de citações da mesma.

Para a área de Ciências da Saúde, apesar do número reduzido de artigos, há a compensação no número de citações comparando com ciências agrárias que possuem número maior de artigos, e quantidade inferior de citações.

O número reduzido de artigos nas áreas de Linguística, Letras e Artes e seu grande número de citações pode ser comparado com a mesma ocorrência que Ciências humanas, onde ambas se destacam pela quantidade de citações.

Na área de Ciências Sociais Aplicadas não obtiveram artigos publicados usando esta metodologia (CCP), bem como a ausência de citações na primeira centena de publicações disponíveis.

De acordo com os dados obtidos, o uso deste coeficiente resolve em potencial as numerologias e os cálculos matemáticos, com um viés prático e

objetivo, tanto para a correlação como para os resultados ou considerações finais destes artigos, parte mais importante destes ou de quaisquer estudos (METTZER, 2022).

3.2 A frequência do Coeficiente de Correlação de Pearson

No que se refere ao analisar a frequência do uso deste método por área, considerou-se o ano em que o CCP foi utilizado como ferramenta de análise, então, considerou-se o total de publicações naquele ano, como consta na figura 4 abaixo.

Figura 4. Ano de publicação dos artigos que contenham CCP

Elaborado pelo autor (2022)

De acordo com a figura acima, notou-se que a maior concentração de publicações usando o CCP é do ano de 2002 a 2014 com artigos relacionados a 5.421 citações. No entanto, o ano de mais publicações individualmente, é o ano de 2017, com 17 publicações.

Outro detalhe importante se refere a força que estes artigos obtiveram em relação ao número de citações dispostas em função de cada artigo. Os dados

foram tabulados e representados conforme consegue observarmos na figura 5 abaixo.

Figura 5. Número de citações e ano de publicação dos artigos

Elaborado pelo autor (2022)

Conforme a figura 5, observa-se que um dos artigos publicados em 1999 foram os que obtiveram o maior impacto dentro daqueles que usam o CCP. Em um segundo momento, o grupo daqueles entre 2002 e 2014, com um ponto máximo no ano de 2009.

Ainda se tratando de alto grau de impacto, ou seja, a relação direta entre os artigos e o número de citações, observa-se que o livro intitulado “Estatística Sem Matemática para Psicologia - 7” dos autores (DANCEY; REIDY; 2018) é o que obteve maior impacto, tanto pelo número de citações (2.602) como pela representatividade dentro da sua área científica.

Em um segundo lugar de representatividade, está o ano de 2009 com 9 artigos e 1300 citações, perfazendo uma média de 123 citações por artigo publicado.

Em um terceiro momento, está o ano de 2004, com 3 artigos publicados e 785 citações, uma média de 262 citações por ano.

Em quarto lugar, o ano de 2007 com a totalidade de 6 artigos publicados, com a média de citações cerca de 99 por artigo.

Em quinta colocação o ano de 2010, o qual obteve 10 publicações e cerca de 58 citações em média.

No sexto lugar fica o ano de 2008 com apenas 4 publicações com a média aproximada de 18 citações por publicação.

Em sétimo lugar o ano de 2003 o qual equivale a quantidade de 3 publicações e a média de 131 citações por ano.

Na colocação de oitavo lugar está o ano de 1996, em que apenas 2 trabalhos, em que o trabalho intitulado como “Adaptação do inventário de Estratégias de Coping¹ de Folkman e Lazarus para o português” dos autores (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996), possui atualmente 322 citações, e a outra não possui citações.

Em nono lugar a publicação do ano de 2005, totaliza cerca de 3 publicações com 109 citações em média, respectivamente.

Em décimo lugar 6 publicações com a média anual de 71 citações no ano de 2006.

Em 2013 fez com que a publicação ficasse com a décima primeira, pela quantidade, visto que a totalidade de 2 artigos com a média de 105 citações no ano.

Na décima segunda colocação se adequa o ano de 2014 com 3 publicações apenas e 39 citações em média.

Em décimo terceiro lugar com 3 publicações e média de 37 citações se adequa ao ano de 2002.

Em décimo quarto lugar com 9 publicações no ano de 2012, possuindo média de citações de 15, respectivamente.

O ano de 2011 fica com a colocação de décimo quinto lugar com 4 publicações e 30 citações em média.

Com a colocação de décimo sexto lugar o ano de 2017 onde possui 12 publicações, porém 12 das publicações não possuem nenhuma citação, e a média de citações de todas as publicações é de 7 citações.

O ano de 2019 é o ano mais recente de publicações, visto que 2020, 2021 e 2022 não foram encontrados resultados, portanto 2019 fica com a décima sétima posição, com 5 publicações e a média de 5 publicações no ano.

No ano de 2015 as publicações foram respectivamente 2 com 14 citações em média, ficando na colocação de décimo oitavo lugar.

Com apenas 2 publicações no ano de 2016 se obteve em apenas uma publicação 13 publicações, ficando em décimo nono lugar.

Em 1998 se obteve apenas 1 publicação com 8 citações ficando esta em vigésimo lugar.

Na posição de vigésimo primeiro lugar no ano de 2018 apenas uma das 3 publicação teve citações, sendo estas apenas 7 citações na mesma.

Os demais anos não foram encontrados entre os 100 resultados, portanto não há colocação para estes.

Deste modo, descreve-se que pela média de citações, o que vale é a qualidade e tema abordado destas pesquisas e não a quantidade de trabalhos. Artigos e livros bem escritos e com novidades nos resultados, tendem a ser mais bem apreciados pela comunidade científica (DROECHER, SILVA; 2014).

Assim, os melhores são levados novamente à discussão pela ciência, uma vez que outras pessoas, com outras finalidades, repetem procedimentos e

chegam ao mesmo resultado, validando a originalidade e a importância destes trabalhos.

A citação do artigo faz com que mostre que sua pesquisa é de importância para o meio científico, de maneira evolucionária para determinada área da ciência, e estas podem ser negativas, visto que há uma justaposição de ideias e resultados buscando alavancar sua própria publicação ou apenas incrementar uma teoria pré estabelecida (MACEDO; PAGANO, 2011).

3.3 Relações gerais do Coeficiente de Correlação de Pearson

Em uma análise mais sucinta das informações encontradas no que se trata do uso dos CCP é a de comparar as informações encontradas nas conclusões destes trabalhos. Os critérios escolhidos serão os artigos mais citados das áreas onde os mesmos foram publicados. Considerando por tópicos, temos os seguintes:

1 Artigo: **“Desvendando os Mistérios do Coeficiente de Correlação de Pearson (r)”** de Figueiredo Filho e Silva Junior (2009);

2 Livro: **“[LIVRO] Estatística Sem Matemática para Psicologia-7”** de Dancey e Reidy (2018);

3 Artigo: **“Tamanho de amostra para estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson entre caracteres de milho”** de Cargnelutti et al (2010).

4 Artigo: **“Teste de caminhada de seis minutos em diferentes faixas etárias e índices de massa corporal”** de PIRES; OLIVEIRA; PARREIRA; BRITTO (2007).

5 Artigo: **“Influência do uso e ocupação do solo nos recursos hídricos do Córrego Três Barras, Marinópolis”** de VANZELA; HERNANDEZ; FRANCO (2010).

6 Artigo: **“Autismo infantil: tradução e validação da Childhood Autism Rating Scale para uso no Brasil”** de PEREIRA; RIESGO; WAGNER (2008).

7 Artigo: **“Correlações entre características de carcaça avaliadas por ultra-som e pós-abate em novilhos Nelore, alimentados com altas proporções de concentrado”** de SILVA; LEME; PEREIRA; PUTRINO (2003).

8 Artigo: **“Adaptação do inventário de Estratégias de Coping¹ de Folkman e Lazarus para o português”** dos autores SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS (1996)

9 Artigo: **“Correlação entre as medidas direta e indireta do VO₂max em atletas de futsal”** de LIMA; SILVA; SOUZA (2005).

10 Artigo: **“Relação do sexo e da idade com nível de qualidade de vida em renais crônicos hemodialisado”** de SANTOS (2006).

11 Artigo: **“Sobrecarga dos cuidadores de idosos com acidente vascular cerebral”** de PEREIRA; SANTOS; FHON; MARQUES; RODRIGUES, (2013).

12 Artigo: **“Correlações do índice de área do cladódio com características morfogênicas e produtivas da palma forrageira”** de PINHEIRO et al (2014).

13 Artigo: **“Correlação entre a classificação TNM, gradação histológica e localização anatômica em carcinoma epidermóide oral”** de COSTA; PEREIRA; NUNES; ARRUDA (2002).

14 Artigo: **“Métodos de análise multivariada no estabelecimento de valores de referência de qualidade para elementos-traço em solos”** de PAYE; MELLO; MELO, (2012).

15 Artigo: **“Correlação entre o desempenho de jogadores de futebol no teste de sprint de 30m e no teste de salto vertical”** de COELHO et al (2011).

16 Artigo: **“Ocorrência de incidentes de Segurança do Paciente e Carga de Trabalho de Enfermagem”** de CARLESI; PADILHA; TOFFOLETTO; HENRIQUEZ-LONDÁN; JUAN, (2017).

17 Artigo: **“CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS E PRESSÃO ARTERIAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS EM UM MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO”** de CASSIANO et al (2019).

18 Artigo: **“Correlação do Índice de Massa Corporal com as Demais Variáveis da Aptidão Física Relacionada à Saúde em Escolares do Sexo Masculino de Curitiba-PR, Brasil”** de MAZIERO; BOZZA; FILHO; PIOLA; CAMPOS, (2015).

19 Artigo: **“Orientação temática e coeficiente de correlação para análise comparativa entre dados altimétricos e citações: uma análise da revista DataGramZero”** de ARAUJO; CARAN; SOUZA (2016).

20 Artigo: **“Bilateralidade, simetria e correlação clínico-eletrofisiológica na retinose pigmentar”** de PARANHOS; NEHEMY; HIROSE, (1998).

21 Artigo: **“Análise Fatorial por Meio da Matriz de Correlação de Pearson e Policórica no Campo das Cisternas”** de LIDIANE; KUANG; PATRICIA; MILTON, (2018).

Escolhidos os artigos pelo número maior de citações, analisar-se-á agora cada um deles e como foi utilizado o coeficiente de Pearson e quais os principais resultados encontrados:

3.1.1 Artigo: **“Desvendando os Mistérios do Coeficiente de Correlação de Pearson”**

O objetivo deste trabalho é “discutir o conceito de correlação de Pearson (r) a partir de uma lógica intuitiva”. No início do texto, os autores descrevem o que é e para que serve o Coeficiente de Pearson, precisamente de maneira clara e objetiva. Eles afirmam que o Coeficiente de Correlação de Pearson (r) é uma medida de associação linear entre variáveis e demonstram que a fórmula é a seguinte:

$$r = \frac{1}{n-1} \sum \left(\frac{x_i - X}{S_x} \right) \left(\frac{y_i - Y}{S_y} \right)$$

Também descrevem que dois conceitos são chaves para entendê-la: “associação” e “linearidade”. Escrevem também sobre os tipos de erros I e II e como evitá-los, além dos *outliers* (pontos fora do padrão que comprometem a análise dos dados).

Durante o percurso do artigo, os autores citam os cuidados que os pesquisadores devem ter com este método, dentre os quais destacamos o seguinte

O coeficiente de correlação de Pearson (r) deve ser acompanhado por análises gráficas (gráficos de dispersão). Apenas depois disso o pesquisador deve utilizar o coeficiente de correlação de Pearson (r) para medir o grau e a direção da associação entre as suas variáveis de interesse; (Figueiredo Filho e Silva Júnior, 2009).

E também que

Correlações não podem ser comparadas entre diferentes amostras já que elas podem diferir porque apresentam variâncias diferentes, mesmo que o padrão de relacionamento entre as variáveis seja consistente (Achen, 1977: 807). Dessa forma, não se deve utilizar coeficientes de amostras diferentes como um indicativo de existência de uma relação mais geral entre as variáveis (para isso devem ser utilizados os coeficientes não padronizados).

Nas conclusões, os autores enfatizam que

O coeficiente de correlação de Pearson e suas derivações são escolhidos em 95% dos casos para descrever o padrão de relacionamento entre variáveis ou para fazer inferências válidas para a população a partir de dados amostrais (Chen e Popovic, 2002: 09)”. Por outro, Carroll (1961) afirma que o coeficiente de correlação é geralmente utilizado de forma inapropriada (Carroll, 1961: 01).

Sem dúvida podemos afirmar que este se mostrou um dos melhores artigos para leitura daqueles autores que estão buscando entender a

complexidade e a relevância do uso deste coeficiente em seus trabalhos, bem como utilizá-los.

3.3.2 “[LIVRO] Estatística Sem Matemática para Psicologia - 7ª Edição”

Este livro se trata do estudo com mais citações na primeira centena observada. É a sétima edição escrita pelos britânicos Christine Dancey e John Reidy, escrito inicialmente em 2009, traduzido e publicado pela PUC/RS.

Neste livro, mais precisamente no capítulo 6, o mesmo refaz todo o assunto abordado sobre o tema, concomitante aos demais estudados até aqui. Ao final de cada capítulo, podemos observar alguns exercícios para treino e fixação do conteúdo. O livro também traz outros testes estatísticos, como o Teste T, CSSN, entre outros.

Esta obra é uma série de artigos escritos na forma de um livro, com estudos voltados principalmente na área de saúde. Dentro do conteúdo da obra, podemos observar que o objetivo principal é a de fazer a estatística naquelas pesquisas sem necessidade de utilizar fórmulas matemáticas, porém a confecção é feito através do uso de softwares e programas eletrônicos para chegar aos resultados, como o Software r, algo bem discutido no conteúdo fornecido pela Faculdade Unyleya, nesta pós graduação.

Ademais, as conclusões de cada capítulo ou pesquisa, seguiu os critérios pré-dispostos e mostraram altos níveis de complexidade e resultados surpreendentes.

3.3.3 Artigo: “Tamanho de amostra para estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson entre caracteres de milho”

Este artigo tinha como objetivo determinar o tamanho de amostra para a estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson entre caracteres de três híbridos de milho.

Ao longo do texto, o mesmo utilizou o Coeficiente de Correlação de Pearson (r), associado aos gráficos utilizando o “bootstrap”, ora visto que a estimativa a partir de intervalos de confiança de “bootstrap” com reposição é um procedimento adequado, principalmente por ser independente da distribuição de probabilidade dos dados (FERREIRA, 2009).

Já como resultados, os dados inicialmente são apresentados em formato de tabela e depois elaborados os gráficos, como no exemplo da figura 7 a seguir.

Figura 7. Exemplo de amostra pontual de gráfico usando o CCP

Figura 1. Diagramas de dispersão entre as 91 estimativas (14 caracteres tomados dois a dois) do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) e do tamanho de amostra, em número de plantas (n), para a estimação de r para a amplitude do intervalo de confiança de “bootstrap” de 95%, igual a 0,30, referentes aos híbridos simples (HS), triplo (HT), duplo (HD) e média dos três híbridos de milho. Valor de r superior a $|0,20|$ é significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t , com 89 graus de liberdade.

Fonte: Alberto Cargnelutti Filho et al (2010).

Nas conclusões, este artigo fecha mostrando que na estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson com uma mesma precisão, o tamanho de amostra, expresso em número de plantas, aumenta na direção de pares de caracteres com menor intensidade da relação linear, independentemente de o híbrido de milho ser simples, triplo ou duplo.

Em um segundo momento mostrou que para os 91 pares de caracteres de plantas de milho estudados, 252 plantas são suficientes para a estimação do coeficiente de correlação linear de Pearson, para a amplitude do intervalo de

confiança de "bootstrap" de 95%, igual a 0,30 O CCP foi a melhor opção para apresentar os resultados desses artigos, uma vez que mostrando que duas variáveis possuem correlação, existem elementos que as une.

3.3.4 Artigo: “Teste de caminhada de seis minutos em diferentes faixas etárias e índices de massa corporal”

Nesta publicação é utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para a análise a 0,05 %, no teste de caminhada de várias faixas etárias e de índices corporais, para verificar a necessidade de aplicar novo teste, para os que não conseguissem atingir a capacidade cardiorrespiratória necessária.

Ainda houve a necessidade de aplicar os devidos desvios padrões, e médias comparação de testes t de student e Anova e após a Anova o teste de Bonferroni.

Figura 8. Representação da tabela retirada do texto.

Grupos	Teste	Média ± Desvio-Padrão	Correlação (r)	p
Grupo 1 (n= 32)	1	606,31 ± 85,51	0,977	0,006
<i>Jovens e adultos</i>	2	615,77 ± 83,67*		
Grupo 2 (n= 44)	1	447,21 ± 66,82	0,930	0,876
<i>Idosos</i>	2	446,61 ± 67,69		

* p< 0,05 teste t *Student* em relação ao primeiro teste.

Fonte: S.R. Pires; A.C. Oliveira; V.F. Parreira; R.R., Britto (2007)

Na tabela fica expresso a correlação forte entre as distâncias de $r = 0,97$ e $p = 0,006$ para adultos e jovens e $r = 0,93$ e $0,876$ para idosos, deixando claro que a tolerância do exercício feito com os jovens e adultos é maior que a dos idosos.

Estes resultados do trabalho sintetizam que o coeficiente de Correlação de Pearson permite além de identificar graus de influência do comportamento, o grau de similaridade entre duas variáveis (ARAUJO; CARAN; SOUZA, 2016).

3.3.5 Artigo: “Influência do uso e ocupação do solo nos recursos hídricos do Córrego Três Barras, Marinópolis”

O artigo trata-se de uma verificação da influência utilizando a análise de correlação de Pearson para elencar os parâmetros de qualidade e disponibilidade de água e a devida ocupação dos solos entre 2006 e 2007, utilizando o software SPSS 11.0 e os mapas de correlação a partir do software Arcview 3.2.

Para a correlação de Pearson com análise de variância de 5% e 1% e se mostrou significativa para cinco tipos diferentes de usos e formas de ocupação dos solos, e correlação positiva baixa em relação à vazão pelas formas de ocupação (VANZELA; HERNANDEZ; FRANCO, 2010).

3.3.6 Artigo: “Autismo infantil: tradução e validação da Childhood Autism Rating Scale para uso no Brasil”

Buscou a utilização da escala de CARS- BR, ATA, GAF que buscam os resultados dos reflexos do estado do paciente, e com as resultantes destes dados feitos com 60 paciente de variadas idades, predominantemente pessoas do sexo masculino como é possível ver na imagem seguinte.

Figura 9. Tabela da características dos pacientes avaliados

Características	n (%)
Sexo masculino	44 (73,3)
Idade (meses)	111,8±43,1 (mínimo 36, máximo 204)
Procedência	
Porto Alegre	33 (55,0)
Grande Porto Alegre	16 (26,7)
Interior	11 (18,3)
Escolaridade	
Escola especial	35 (58,3)
Escola regular	8 (13,4)
Não freqüenta	17 (28,3)
Epilepsia associada	17 (28,3)

Fonte: Alessandra Pereira; Rudimar S. Riesgo; Mario B. Wagner, (2008).

Em primeiro momento é utilizado o alfa de Cronbach avaliando a consistência interna. E o coeficiente de correção entra como forma de avaliação

da validade convergente e discriminante, utilizando o nível de significância de 5%.

Os devidos cálculos foram obtidos a partir do programa SPSS 12.0.

As propriedades psicométricas da consistência interna utilizando o coeficiente alfa de Cronbach, resultaram em um alto grau expressa por 0,82 (IC95% 0,71-0,88). E para a validade convergente utilizando o CARS E ATA a partir do coeficiente de Pearson resultou em $r = 0,89$ (IC95% 0,74-0,90); $p < 0,001$.

Figura 10. Representação na imagem em que expressa dos dados alcançados

Fonte: Alessandra Pereira; Rudimar S. Riesgo; Mario B. Wagner, (2008).

Com isso a associação de ATA e CARS para verificação da validade convergente, utilizando coeficiente de Pearson a partir de $r = 0,89$ (IC95% 0,74-0,90); $p < 0,001$.

Figura 11. Representação dos dados no gráfico

· Correlação entre *Childhood Autism Rating Scale* (CARS-BR) e Escala de Avaliação Global do Funcionamento (n = 60)

Fonte: Alessandra Pereira; Rudimar S. Riesgo; Mario B. Wagner, (2008).

Ainda é feito um teste de confiabilidade teste-reteste, que utilizou um período de 4 semanas, com a realização de 50 pacientes utilizando o coeficiente Kappa de Cohen, e este obteve concordância de 0,90 que mostra uma estabilidade na escala de tempo (PEREIRA; RIESGO; WAGNER, 2008).

3.3.7 Artigo: “**Correlações entre características de carcaça avaliadas por ultra-som e pós-abate em novilhos Nelore, alimentados com altas proporções de concentrado**”

Neste trabalho foi utilizado a estimativa entre as medidas *in vivo* por ultrassom estimando com a correlação de Pearson com características de carcaça de novilhos Nelore após o abate, sendo assim com valor do peso da carcaça quente do animal e da gordura renal pélvica e inguinal, obtendo a partir destes do rendimento de carcaça. Depois de 24 horas de resfriamento é obtido a partir da medição da área de olho do lombo e da gordura subcutânea, estimada então a correlação de Pearson, respectivamente.

Figura 12: Representação dos resultados obtidos para cada medição bem como a média, erro padrão, mínimos e máximos.

Tabela 2 - Médias e erros-padrão (EP) das medidas *in vivo* e na carcaça
Table 2 - Means and standard errors (SE) of measures *in vivo* and in the carcass

Características <i>Traits</i>	Média <i>Mean</i>	EP <i>SE</i>	Mínimo <i>Minimum</i>	Máximo <i>Maximum</i>
Peso vivo final, kg <i>Final body weight, kg</i>	424	6,24	375	493
Ganho médio diário, kg <i>Average daily gain, kg</i>	1,48	0,03	1,06	1,79
Peso carcaça quente, kg <i>Hot carcass weight, kg</i>	244,9	3,48	208,6	272,0
Rendimento de carcaça, % <i>Dressing percentage, %</i>	57,7	0,30	55,2	60,6
Gordura renal, pélvica e inguinal, kg <i>Kidney, pelvic and inguinal fat, kg</i>	8,4	0,36	6,0	12,0
Área de olho de lombo - ultra-som, cm ² <i>Ultrasound ribeye area, cm²</i>	57,4	1,05	46,37	66,79
Espessura de gordura - ultra-som, mm <i>Ultrasound backfat thickness, mm</i>	7,4	0,60	3,1	13,5
Área de olho de lombo - carcaça, cm ² <i>Carcass ribeye area, cm²</i>	60,5	1,30	50,0	72,0
Espessura de gordura - carcaça, mm <i>Carcass backfat thickness, mm</i>	8,5	0,93	2,0	17,0
DIFECS, mm <i>DFAT, mm</i>	-1,05	0,50	-6,1	3,2
DIFAOL, cm ² <i>DAOL, cm²</i>	-3,1	0,88	-8,86	6,8

DIFECS – Diferença entre EGSU e EGSC, DIFAOL – Diferença entre AOLU e AOLC.
DFAT – Ultrasound backfat thickness minus carcass backfat thickness, DREA – Ultrasound ribeye area minus carcass ribeye area.

Fonte: Saulo da Luz e Silva; Paulo Roberto Leme, Angélica Simone Cravo Pereira, Soraia Marques Putrino, (2003).

Com esses dados foi possível fazer os cálculos de correlação de Pearson e averiguação dos resultados.

Figura 13. Tabela dos coeficientes de correlação de Pearson

Tabela 3 - Coeficientes de correlação de Pearson entre medidas realizadas por ultra-som e na carcaça
Table 3 - Coefficients of Pearson correlation between measures taken by ultrasound and on the carcass

Características <i>Traits</i>	PVF <i>FBW</i>	GMD <i>ADG</i>	PCQ <i>HCW</i>	RC <i>DP</i>	GRPI <i>KPIF</i>	EGSC <i>CFT</i>	EGSU <i>UFT</i>	AOLC <i>CREA</i>	AOLU <i>UREA</i>
PVF (FBW), kg	1,0	0,72	0,94	-0,24	0,22	0,34	0,22	0,30	0,63
GMD (ADG), kg		1,0	0,71	-0,09	0,29	0,32	0,28	0,44	0,60
PCQ (HCW), kg			1,0	0,11	0,22	0,25	0,12	0,45	0,73
RC (DP), %				1,0	-0,04	-0,29	-0,30	0,42	0,28
GRP (KPF), kg					1,0	0,48	0,48	-0,14	-0,08
EGSC (CFT), mm						1,0	0,87	0,08	0,22
EGSU (UFT), mm							1,0	0,00	0,17
AOLC (CREA), cm ²								1,0	0,74
AOLU (UREA), cm ²									1,0

PVF – peso vivo final; GMD – ganho médio diário; PCQ – peso de carcaça quente, RC – rendimento de carcaça; GRP – gordura renal e pélvica; EGSC – espessura de gordura subcutânea na carcaça; EGSU - espessura de gordura subcutânea por ultra-som; AOLC – área de olho de lombo na carcaça; AOLU – área de olho de lombo por ultra-som.
FBW – final body weight; ADG – average daily gain; HCW – hot carcass weight; DP – dressing percentage; KPF – kidney and pelvic fat; CFT – carcass fat thickness; UFT – ultrasound fat thickness; CREA – carcass ribeye area; UREA – ultrasound ribeye area.

Fonte: Saulo da Luz e Silva; Paulo Roberto Leme, Angélica Simone Cravo Pereira, Soraia Marques Putrino, (2003).

Sendo assim é possível observar que o coeficiente de correlação de Pearson que foi relativamente alto com o peso da carcaça, em comparação com

área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea, comprovando a acurácia do experimento utilizando a ultrassom e o coeficiente de correlação de Pearson (SILVA; LEME; PEREIRA; PUTRINO, 2003).

3.3.8 Artigo: “Adaptação do inventário de Estratégias de Coping¹ de Folkman e Lazarus para o português”

Neste trabalho foi buscado a avaliação da eficácia da tradução do inventário para a língua portuguesa, a partir do teste reteste, com o público de 76 estudantes brasileiros, em um intervalo de 15 dias, de forma heterogênea, resultando em 37 dos estudantes com respostas distintas no teste.

Também foi eficaz a utilização da fórmula de Spearman e Brown, que traz a precisão dos fatores.

Os resultados se mostraram de baixa correlação onde é mostrado os escores dos instrumentos de Lipp (0,143, $p=0,050$).

A validação da consistência interna obtiveram correlações entre fatores e score no total de 0,424 a 0,688, ($p<0,001$).

Figura 14. Resultados representados no quadro a seguir:

<i>Variáveis</i>	<i>Descrição</i>	<i>Correlação Amostra V.</i>	<i>Amostra P.</i>
Fat 1 e Tot	confronto	0,538	0,664
Fat 2 e Tot	afastamento	0,574	0,480
Fat 3 e Tot	autocontrole	0,572	0,673
Fat 4 e Tot	suporte social	0,424	0,601
Fat 5 e Tot	aceitação de responsabilidade	0,438	0,457
Fat 6 e Tot	fuga-esquiva	0,468	0,597
Fat 7 e Tot	resolução de problemas	0,631	0,680
Fat 8 e Tot	reavaliação positiva	0,688	0,686

Fonte: Mariangela Gentil Savóia; Paulo Reinhardt Santana; Nilce Pinheiro Mejias (1996).

A partir destes resultados foi capaz de obter os resultados no teste igualdade de correlações, os quais se tem que $p>0,120$, e que isso significa que os fatores mantêm homogeneidade.

Com o método de teste-reteste busca a precisão do experimento, em que calcula os escores para cada fator obtido, e então o coeficiente obtido no experimento foi de 0,704, respectivamente. O que traz o trabalho necessidade de outras formas de cálculos, então para esse tipo de trabalho não foi relevante obter os resultados desejados com precisão (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996).

3.3.9 Artigo: **“Correlação entre as medidas direta e indireta do VO₂max em atletas de futsal”**

O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de correção nos testes de medida direta e indireta do VO₂max, utilizando jogadores de futsal com idades entre $18,6 \pm 1,9$ anos, altura igual a $177,1 \pm 3,5$ cm, peso de $68,5 \pm 9,5$ kg, e de massa corporal aproximada de $21,7 \pm 2,3$ kg/m² e o campo realizado o teste de 3200 m. E para os devidos cálculos foi utilizado o teste t de Student (amostras pareadas) e coeficiente de correlação de Pearson.

Para a medição direta os experimentos foram feitos em que os participantes se submeteram a um protocolo de rampa, inicialmente com velocidade de 5,0 km/h e final de 17 km/h com 5% de inclinação, com 10 min de duração ou até exaustão. A medição indireta foi feita partir da equação:

$$VO_2max (ml. kg. min) = 118,4 - 4,774 (T)^{(7)}$$

Os resultados obtidos com a correlação foram fortes e além de custo baixo é de alta acurácia e praticidade nos resultados (LIMA; SILVA; SOUZA, 2005).

3.3.10 Artigo: **“Relação do sexo e da idade com nível de qualidade de vida em renais crônicos hemodialisado”**

Devido a taxa de mortalidade a idosos relacionados à utilização da hemodiálise e a relação do sexo e da idade com a qualidade de vida no período de terapia, e para isso foi utilizado correção lineae entre as idades e as pontuações do SF-36, e as pontuações de acordo com o sexo devidamente comparadas pelo teste t e também de Mann-Whitney.

A correlação linear obteve resultados negativos, bem como as dimensões de qualidade de vida. E não possui correlação entre a idade e as dimensões por conta dos aspectos emocionais e de saúde mental dos pacientes (SANTOS, 2006).

3.3.11 Artigo: “**Sobrecarga dos cuidadores de idosos com acidente vascular cerebral**”

O estudo em questão teve como interesse o estudo dos cuidadores de idosos com acidente vascular cerebral (AVC), feito com 62 idosos utilizando Mini Exame do estado Mental, Medida da Independência Funcional e a escala de Zarit. E juntamente com estes instrumentos é feita a avaliação dos mesmos pela Correlação de Pearson.

Os resultados indicam que a correlação do MIF foi negativa, por conta da sobrecarga do cuidador, a média da escala de Zarit foi de 34,9 e desvio padrão de 15,8, respectivamente (PEREIRA; SANTOS; FHON; MARQUES; RODRIGUES, 2013).

Figura 15. Representação do box plot dos resultados sobre a pontuação da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit dos cuidadores.

Fonte: Roberta Amorim Pereira; Emanuella Barros dos Santos; Jack Roberto Silva Fhon; Sueli Marques; Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues (2013).

3.3.12 Artigo: “Correlações do índice de área do cladódio com características morfológicas e produtivas da palma forrageira”

O trabalho teve como objetivo avaliar as características de duas espécies de palma forrageira (*Nopalea* sp. e *Opuntia* sp.), bem como três clones em condições de sequeiro IPA Sertânia, Miúda e Orelha de Elefante Mexicano. especificadamente é feita a medição do índice da área do cladódio e biomassa acumulada no momento de colheita e em seguida utilizando os resultados medidos, fazer a correlação morfológica com o rendimento da cultura a partir a área do cladódio e também a análise da trilha em crista, t - student.

Fórmula utilizada para cálculo da área dos cladódios:

$$IACr = \left(\sum_n^{i=l} AC \right) / 1000 / (E1 \times E2)$$

Nessa fórmula o IAC representa o índice de área do cladódio por $m^2 m^{-2}$; E 10.000 é equivalente ao fator de conversão de cm^2 para m^2 ; E $E1 \times E2$ é referente ao espaçamento das plantas.

Fórmula utilizada para correlação de Pearson:

$$r(XY) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}} = \frac{\sigma(X,Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}$$

Na equação de Pearson $r(XY)$ é o coeficiente; $\sigma(X,Y)$ é a covariância das características morfológicas X e Y; $\sigma(X)$ é o desvio-padrão das variáveis; e $\sigma(Y)$ é o desvio-padrão da variável resposta.

Fórmula utilizada pelo teste t de Student:

$$tc = r_{(XY)} \sqrt{n - 2} / \sqrt{1 - r^2_{(XY)}}$$

Nesta equação temos que $r(XY)$ é a significância dos resultados, sendo bivariada e de hipótese nula, sendo de 1 a 5% de probabilidade pelo teste.

Fórmula utilizada na análise de trilha:

$$r(XiY, Z) = r_{XiZ} \cdot r_{YZ} / \sqrt{(1 - r_{XiZ}^2) \cdot (1 - r_{YZ}^2)}$$

Temos que, “i” representa a variável morfológica; rXiZ e rYZ são os coeficientes de correlação.

Os cálculos foram feitos pelo programa computacional Genes (PINHEIRO; SILVA; CARVALHO; SANTOS; MORAIS; ZOLNIER; SANTOS, 2014).

Figura 16. Resultados referentes às correlações fenotípicas.

Efeito	Variável explicativa	r parcial	r total
Direto	Índice de área do cladódio	-0,0653	
Indireto	Número total de cladódios	0,5686	0,6711*
Indireto	Total das demais variáveis	0,1678	
Direto	Índice de área do cladódio	0,1070	
Indireto	Número total de cladódios	0,6634	0,8228*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0524	
Direto	Índice de área do cladódio	0,8228	
Indireto	Número total de cladódios	0,0862	0,9569*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0479	
Direto	Índice de área do cladódio	0,0685	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,2913	0,4360*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0761	
Direto	Índice de área do cladódio	-0,0826	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,2504	0,3674*
Indireto	Total das demais variáveis	0,1996	
Direto	Índice de área do cladódio	0,0849	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,3437	0,4721*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0434	
Direto	Índice de área do cladódio	0,1413	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,2884	0,4349*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0053	
Direto	Índice de área do cladódio	-0,0311	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,3835	0,5079*
Indireto	Total das demais variáveis	0,1555	
Direto	Índice de área do cladódio	0,0513	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,3055	0,3879*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0310	
Direto	Índice de área do cladódio	0,0272	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	-0,4453	-0,4911*
Indireto	Total das demais variáveis	-0,0730	
Direto	Índice de área do cladódio	0,0371	
Indireto	CM dos cladódios de 1ª ordem	0,4229	0,5229*
Indireto	Total das demais variáveis	0,0629	
Coeficiente de determinação (R ²)			0,9427
Efeito da variável residual			0,2393

Fonte: Karina Mendes Pinheiro et al., (2014).

3.3.13 Artigo: “Correlação entre a classificação TNM, gradação histológica e localização anatômica em carcinoma epidermóide oral”

O estudo teve como objetivo investigar a correlação da classificação clínica, a partir dos prontuários dos pacientes, a partir do teste de correlação de Pearson. E o teste demonstrou correlação significativa para o experimento (COSTA; PEREIRA; NUNES; ARRUDA, 2002).

Figura 17. Representação dos resultados do experimento segundo a correlação de Pearson.

Localização anatômica	Estadiamento clínico TNM								Total	
	T ₁		T ₂		T ₃		T ₄			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lábio inferior	21	17,5	8	6,67	5	4,17	4	3,33	38	31,67
Língua	3	2,5	9	7,5	5	4,17	17	14,17	34	28,33
Assoalho bucal	1	0,83	3	2,5	1	0,83	4	3,33	9	7,5
Palato mole	-	-	3	2,5	1	0,83	4	3,33	8	6,67
Mucosa jugal	-	-	-	-	3	2,5	4	3,33	7	5,83
Palato duro e mole	-	-	-	-	1	0,83	6	5	7	5,83
Região retromolar	1	0,83	1	0,83	2	1,67	1	0,83	5	4,17
Lábio superior	2	1,67	-	-	2	1,67	1	0,83	5	4,17
Palato duro	1	0,83	-	-	1	0,83	2	1,67	4	3,33
Rebordo alveolar	-	-	-	-	1	0,83	2	1,67	3	2,5
Total	29	24,17	24	20	22	18,33	45	37,50	120	100

Houve correlação em nível de 1% ($r = 0,4463$, $p = 0,01$).

Fonte: Antônio de Lisboa Lopes Costa; José Carlos Pereira; Angélica Adriana Ferreira Nunes; Maria de Lurdes da Silva Arruda, (2002).

3.3.14 Artigo: “Métodos de análise multivariada no estabelecimento de valores de referência de qualidade para elementos-traço em solos”

Neste estudo foi avaliado diferentes técnicas como a análise fatorial (AF), análise de agrupamento hierárquico (AAH) e análise discriminante (AD). Para que possa ser evitado interferências nas unidades de medida, entremio os instrumentos de análise, obtendo-se média = 0 e variância = 1. É utilizado cerca de 56 amostras de solo com diferentes constituições.

O uso da correlação na matriz de dados na AF, sendo $p < 0,05$ para 17 variáveis, em que neste experimento CTC_e demonstrando inversamente com V

e positivamente com Mo, enquanto o CO se obteve correlação positiva para Ni e Cu (Paye; Mello; Melo, 2012).

3.3.15 Artigo: “Correlação entre o desempenho de jogadores de futebol no teste de sprint de 30m e no teste de salto vertical”

O artigo teve como objetivo encontrar o nível de correlação entre o desempenho nos 10 m iniciais e dos 20m finais e no tempo total do teste de *sprint* de 30m, com 167 participantes profissionais. E para os cálculos foram realizados no programa estatístico SPSS 10.0 para Windows utilizando o nível de significância de 0,5%.

Figura 18. Desempenho apresentado em média e desvio padrão

Posição	V10 (m/s)	V20 (m/s)	V30 (m/s)	CMJ (cm)
Atacantes	5,74 ± 0,35	8,43 ± 0,35	7,21 ± 0,18	40,69 ± 4,23
Zagueiros	5,94 ± 0,25	8,49 ± 0,50	7,53 ± 0,28	39,42 ± 3,55
Laterais	5,67 ± 0,25	8,51 ± 0,34	7,47 ± 0,37	39,20 ± 3,35
Meio Campo	6,01 ± 0,20	8,41 ± 0,33	7,15 ± 0,25	37,93 ± 4,33
Média	5,84 ± 0,36	8,46 ± 0,44	7,34 ± 0,33	39,31 ± 4,10

Os dados são apresentados como média e desvio padrão.

Fonte: Daniel Barbosa Coelho et al (2011).

Figura 19. Desempenho por categoria.

Categoria (N)	V10 (m/s)	V20 (m/s)	V30 (m/s)	CMJ (cm)
Júnior (74)	5,93 ± 0,28 *	8,33 ± 0,45	7,35 ± 0,31	38,89 ± 4,20
Profissional (93)	5,74 ± 0,46	8,56 ± 0,49 *	7,34 ± 0,38	39,72 ± 4,34

*p < 0,05.

Fonte: Daniel Barbosa Coelho et al (2011).

Figura 20. Valores da correlação encontrada.

	CMJ		
	Júnior	Profissional	Júnior + Profissional
V10 (m/s)	0,239 *	0,381 **	0,293 **
V20 (m/s)	0,370 **	0,381 **	0,386 **
V30 (m/s)	0,408 **	0,470 **	0,441 **

* p < 0,05 e ** p < 0,01.

Fonte: Daniel Barbosa Coelho et al (2011).

O estudo demonstra que a correlação moderada entre o desempenho dos testes foi que a categoria júnior teve baixa correlação entre o CML e V10 e nas demais situações e também que V20 e V30 possuem correlação moderada. Portanto, o teste de correlação foi eficaz para predizer sobre a capacidade de que os participantes em diferentes categorias demonstram seu potencial perante a atividade realizada (COELHO, et al, 2011).

3.3.16 Artigo: “Ocorrência de incidentes de Segurança do Paciente e Carga de Trabalho de Enfermagem”

Teve como objetivo observar as variáveis de carga de trabalho da equipe de trabalho e da ocorrência de incidentes de segurança dos pacientes ligados aos cuidados da enfermagem, em que se obteve uma pesquisa quantitativa a partir dos prontuários médicos, utilizando principalmente correlação de Pearson, e neste trabalho os resultados se mostraram de ($r = 0,9611$ para $r = 0,9919$) e a taxa de quedas ($r = 0,8770$), demonstrando taxas altas de correlação (CARLES; PADILHA; TOFFOLETTO; HENRIQUEZ-RÓLDAN; JUAN, 2017).

3.3.17 Artigo: “CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS E PRESSÃO ARTERIAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS EM UM MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO”

Buscou o método quantitativo de 86 indivíduos com idade média aproximada de 19,0 anos, com dados de Massa corporal, cintura estatura, relação cintura quadril, índice de conicidade e pressão arterial, a partir do

programa SPSS versão 23.0, utilizando percentual, desvio padrão e médias e a partir destes denominar o teste T Student e correlação de Pearson.

$$\text{Equação 1: } n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p) + e^2 \cdot (N - 1)}$$

Em que “n” representa a amostra calculada; “a” como variável normal padronizada associada ao nível de confiança; “N” a população; “P” a verdadeira probabilidade do evento e “e” sendo o erro da amostra.

$$\text{Equação 2: Índice } C = \frac{\text{Circunferência Cintura (m)}}{0,109 \sqrt{\frac{\text{Peso corporal (kg)}}{\text{Estatura (m)}}}}$$

O teste mostrou que houve prevalência no sexo feminino com cerca de 81,4%, e a obesidade aos meninos adolescentes com cerca de 33,3 % e com adultos do sexo masculino com cerca de 28,6%. A RCE se mostrou mais elevada nas meninas e mulheres e RCQ e IC maior nos meninos e nos homens. Portanto a correlação foi positiva moderada entre o IMC e RCE com a PA, mostrando assim que a correlação de Pearson foi um bom método para a obtenção dos resultados (CASSIANO, et al., 2019).

3.3.18 Artigo: “Correlação do Índice de Massa Corporal com as Demais Variáveis da Aptidão Física Relacionada à Saúde em Escolares do Sexo Masculino de Curitiba-PR, Brasil”

A publicação teve como interesse a utilização da correlação de Pearson a partir da apresentação dos dados, baseada em média, desvio-padrão valor mínimo e máximo, comparando as variáveis de IMC, VO2 máx, resistência abdominal e flexibilidade de 309 estudantes com idade de 10 até 16 anos de idade do sexo masculino.

Figura 21. Representação dos valores médios, desvios padrões, mínimos e máximos.

	Média \pm DP	Mínimo	Máximo
Idade (anos)	12,46 \pm 1,5	10	16
Estatura (m)	1,55 \pm 0,11	1,13	1,84
Massa Corporal (Kg)	49,90 \pm 13,26	21,4	105,8
IMC (Kg.m ⁻²)	20,44 \pm 3,73	10,61	39,01
Flexibilidade (cm)	24,12 \pm 6,25	9,3	44,7
Abdominais (rep.)	37,18 \pm 7,90	8,0	59,0
VO _{2máx} (ml.kg ⁻¹ .min ⁻¹)	32,39 \pm 11,76	7,26	32,39

Fonte: Renato Silva Barbosa Maziero; Rodrigo Bozza; Valter Cordeiro Barbosa Filho; Thiago Silva Piola; Wagner de Campos, (2014).

Figura 22. Dados das correlações de Pearson

Variáveis da aptidão física relacionadas à saúde	Correlação com o IMC (Kg.m ⁻²)	
	r	p
Flexibilidade (cm)	0,071	0,810
Abdominais (rep.)	-0,242	< 0,01
VO _{2máx} (ml.kg ⁻¹ .min ⁻¹)	-0,223	< 0,01

IMC = índice de massa corporal; r = valor da correlação de Pearson; p = valor de Significância.

Fonte: Renato Silva Barbosa Maziero; Rodrigo Bozza; Valter Cordeiro Barbosa Filho; Thiago Silva Piola; Wagner de Campos, (2014)

Os dados mostram que mesmo que os valores de correlação sejam fracos, os valores de IMC mostram resultados inferiores aos de VO₂max e nas repetições abdominais. Contudo a aplicabilidade de correlação de Pearson traz respostas significativas mesmo que os valores sejam de fraca correlação dos dados, desde que possam ser interpretados adequadamente (MAZIERO; BOZZA; FILHO; PIOLA; CAMPOS, 2014).

3.3.19 Artigo: “**Orientação temática e coeficiente de correlação para análise comparativa entre dados altimétricos e citações: uma análise da revista DataGramZero**”

Neste artigo foi feita a correlação entre altimetria e os estudos tradicionais de citação a partir de orientação temática com a correlação de Pearson, para 441 artigos da Revista DataGramZero. E mostrou em seus resultados a correlação forte e diretamente proporcional ($P1 = 0,8018$), e correlação forte e inversamente proporcional ($P2 = -0,7068$), e também correlação moderada de $P = 0,65$ das variáveis temáticas, sendo assim mostrando a CCP de forma potencial para os estudos (ARAUJO; CARAN; SOUZA, 2016).

3.3.20 Artigo: “**Bilateralidade, simetria e correlação clínico-eletrofisiológica na retinose pigmentar**”

O artigo possui objetivo nos estudos e a obtenção da correlação dos achados psicofísicos e eletrofisiológicos em pacientes com retinose pigmentar (RP), utilizando cerca de 58 pacientes (32 homens e 26 mulheres) com idade média de 34 anos, utilizando os métodos de obtenção dos dados por acuidade visual (AV), campo visual (CV), eletrorretinograma (ERG) e eletro-oculograma (EOG). E os instrumentos estatísticos como testes de Stadenípara e correlação de Pearson.

Os resultados mostram que houve grande correlação sendo estas $r=0,722$ e $r=0,967$ ($p < 0,05$), porém 21 destes não se adequaram (PARANHOS; NEHEMY; HIROSE, 1998).

3.3.21 Artigo: “**Análise Fatorial por Meio da Matriz de Correlação de Pearson e Policórica no Campo das Cisternas**”

Utilizou neste estudo diferentes instrumentos de análise como Análise Fatorial Exploratória, em cerca de 455 questionários e 36 variáveis, sendo eles: (i) Matrizes de Correlação de Pearson e (ii) Policórica, ambas utilizando rotação *Varimax*. Gerando cerca de 6 fatores, e se mostrando eficaz para esses grupos de dados e o Fator 1 de maior grau de correlação que os demais dados do grupo (LIDIANE; KUANG; PATRÍCIA; MILTON, 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de tecermos as considerações finais, é importante ressaltar que esta é uma pesquisa bibliográfica e não se trata de uma ordem técnica, no entanto, utilizou-se de dados a partir de informações no Google Acadêmico.

Como síntese, pode-se afirmar que os objetivos específicos também foram alcançados conforme observa-se em cada capítulo. No capítulo I verificou-se que todas as ciências se concentram em 8 áreas distintas, mas que nem todas utilizam este coeficiente como ferramenta. No capítulo II, verifica-se que os maiores números de citações estão entre 2002 e 2014. Isso em parte justifica-se pela demora que os artigos possuem no processo natural de elaboração, aceitação e publicação, que pode ocorrer anos após o estágio de início, principalmente daqueles de melhores resultados. Já no capítulo III, durante as tratativas dos dados, foram elencados alguns dos artigos mais citados, por área.

De acordo com a problemática de pesquisa, a mesma foi alcançada com o uso do Google Acadêmico e como o uso de ferramentas simples, como o Excel. Como importantes resultados, a maior frequência do uso do Coeficiente de Correlação de Pearson aplicou-se na área das ciências biológicas, mais frequentemente na Medicina, seguido pela Matemática (principalmente na área de ensino e pesquisa) na área de ciências exatas e da Terra, e com grande relevância em ciências agronômicas, como a Engenharia Agrônômica.

Diversos artigos utilizaram desta importante ferramenta para conseguir respostas às suas problemáticas de pesquisa, resultado disso foi a intensa repetição de citações destes trabalhos, otimizando suas importâncias.

Finaliza-se este trabalho de Conclusão de Curso afirmando a importância deste método em trabalhos acadêmicos em todas as áreas, sendo este o mais fácil de aplicar e de entender, desde a aplicação até os resultados. É de se destacar a importância da consonância deste método em adjunto a outros como o Mann-Kendall (análise de tendência), o de Poisson (principalmente para eventos raro) e a Regra de Sturges (distribuição de frequência em tabelas).

Recomenda-se o uso do Coeficiente de Correlação de Pearson para aquelas com necessidade de demonstração a partir de análise estatística de ordem matemática.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Ronaldo Ferreira., CARAN, Gustavo Miranda., SOUZA, Iara Vidal Pereira. Orientação temática e coeficiente de correlação para análise comparativa entre dados altmétricos e citações: uma análise da revista DataGramZero. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 22, n. 3, p. 184–200, 2016.

DOI: 10.19132/1808-5245223.184-200. Disponível em:
<https://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/61912>. Acesso em: 01 set. 2022.

CASSIANO, Maria Heleno; SANTANA, LUZ, Anna Beatriz Santana; BEZERRA, Mariana Silva; BARBOSA, Suamy Sales; SILVA, Hémyllen Taísa Diniz da; ARAÚJO, Daline Fernandes de Souza. CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS E PRESSÃO ARTERIAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS EM UM MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO. **Revista Ciência Plural**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 49–67, 2019. DOI: 10.21680/2446-7286.2019v5n2ID18296. Disponível em:
<https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/18296>. Acesso em: 3 set. 2022.

COELHO, Daniel Barbosa., et al. Correlação entre o desempenho de jogadores de futebol no teste de sprint de 30m e no teste de salto vertical. **Motriz, Rio Claro**, v.17 n.1, p.63-70. 2011. Disponível em:
 <<https://www.scielo.br/j/motriz/a/WSLGT77K3FXwYwj7trS4hKw/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 02 de Agosto de 2022.

COSTA, Antonio de Lisboa Lopes et al. Correlação entre a classificação TNM, gradação histológica e localização anatômica em carcinoma epidermóide oral. **Pesquisa Odontológica Brasileira** [online]. 2002, v. 16, n. 3, pp. 216-220. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1517-74912002000300006>>. ISSN 1517-7491. <https://doi.org/10.1590/S1517-74912002000300006>. Acesso em: 13 de Agosto de 2022.

CARLESY, Katya Cuadros; PADILHA, Kátia Grillo; TOFFOLETTO, Maria Cecília; ENRIQUEZ-HOLDAN, Carlos; JUAN, Monica Andrea Canales. Patient Safety Incidents and Nursing Workload. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**. 2017;25:e2841. Acesso em: 17 de Agosto de 2022. DOI:
<http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1280.2841>.

DANCEY, Christine; REIDY, John. Estatística Sem Matemática para Psicologia - 7.ed. **Penso**, Porto Alegre/RS. 2019.

DOITY. **Google Scholar: o que é e como utilizar em sua vida acadêmica**. Disponível em: <Google Scholar: o que é e como utilizar em sua vida acadêmica - Doity>. Acesso em: 25 ago. 2022.

DROESCHER, Fernanda Dias; LUCIA da SILVA, ANA. O pesquisador e a produção científica. **Perspect. ciênc. Inf**; 19 (1) Mar, 2014.

GALARÇA, Simone Padilha; LIMA, Cláudia Simone Madruga; SILVEIRA, Gustavo da; RUFATO, Andréia de Rossi. Correlação de Pearson e análise de trilha identificando variáveis para caracterizar porta-enxerto de *Pyrus communis* LCiências Agrárias. **Ciênc. agrotec**. 34 (4), Ago. 2010.

GOOGLE ACADÊMICO. **Google Acadêmico**. Disponível em:
 <<https://scholar.google.com.br/?hl=pt>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

GP ESTATÍSTICA. **Coefficiente de Correlação de Pearson**. Disponível em:
 <<https://gpestatistica.netlify.app/blog/correlacao/>>. Acesso em: 11 ago. 2022.

GRÁCIO, Maria Claudia Cabrini, OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri de. Indicadores de proximidades em análise de cocitação de autores: um estudo

comparativo entre coeficiente de Correlação de Pearson e Cosseno de Salton. **Informação e Sociedade: Estudos** 25 (2):105-116. 2015.

LIDIANE, L. M. K., KUANG, H., PATRÍCIA, B. C., & Milton, P. J. (2018). Análise Fatorial por Meio da Matriz de Correlação de Pearson e Policórica no Campo das Cisternas. **ES Engineering and Science**, 7(1), 58-70.
<https://doi.org/10.18607/ES201875266>

LIMA, Anna Myrna Jaguaribe de; SILVA, Daniele Vanusca Gomes; SOUZA, Alexandre Oscar Soares de. Correlação entre as medidas direta e indireta do VO₂max em atletas de futsal. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte [online]**. 2005, v. 11, n. 3, pp. 164-166. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1517-86922005000300002>>. ISSN 1806-9940.
<https://doi.org/10.1590/S1517-86922005000300002>. Acesso em: 22 de Agosto de 2022.

MACEDO, Tatiana S.; PAGANO, Adriana Silvina. **Análise de citações em textos acadêmicos escritos**. DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada. 2011, v. 27, n. 2. pp. 257-288. 2012. Disponível em: <<https://www.scielo.br/ij/delta/a/HYFSyK7VrMFZ7H387MP4TYy/?lang=pt>>. Acesso: em 05 set. 2022.

MARTINS, Marcos H. A., BITTENCOURT, Hélio R., JANDYRA, FACHEL, M. G. Podemos utilizar o coeficiente de correlação de pearson para variáveis categóricas ordinais? **Instituto de Matemática/ Revista da UFRGS**.1996.

MAZZIERO, Renato Silva Barbosa., BOZZA, Rodrigo., FILHO, Valter Cordeiro Barbosa., PIOLA, Thiago Silva., CAMPOS, Wagner. **Correlação do Índice de Massa Corporal com as Demais Variáveis da Aptidão Física Relacionada à Saúde em Escolares do Sexo Masculino de Curitiba-PR, Brasil**. 2015. Disponível em: <<https://revista.pgsskroton.com/index.php/JHealthSci/article/view/314>>. Acesso em: 12 de Agosto de 2022.

METTZER. **7 passos para fazer as considerações finais do TCC**. Disponível em: < Considerações finais do TCC: 7 passos para fazê-las (mettzer.com)>. Acesso em: 20 Agosto 2022.

MUKAKA, Mavuto. Statistics Corner: A guide to appropriate use of Correlation coefficient in medical research. TY - JOUR. **Malawi medical journal: the journal of Medical Association of Malawi**, 24 p. 2012.

NA PRÁTICA.ORG. **Em dúvida sobre qual curso superior escolher? Conheça cada uma das áreas do conhecimento!** Disponível em: <<https://www.napratica.org.br/conheca-areas-do-conhecimento/>> Acesso em: 27 jul. 2022.

PARANHOS, Flávio R. L; NEHEMY, Márcio B; HIROSE, Tatsuo. Bilateralidade, simetria e correlação clínico-eletrofisiológica na retinose pigmentar. **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia [online]**. 1998, v. 61, n. 42022] , pp. 386-389. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0004-2749.19980041>>. ISSN 1678-

2925. <https://doi.org/10.5935/0004-2749.19980041>. Acesso em: 11 de Agosto de 2022.

PAYE, Henrique de Sá; MELLO, Jaime Wilson Vargas de e Melo; STEFESON, Bezerra de. Métodos de análise multivariada no estabelecimento de valores de referência de qualidade para elementos-traço em solos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo** [online]. 2012, v. 36, n. 3, pp. 1031-1042. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-06832012000300033>>. ISSN 1806-9657. <https://doi.org/10.1590/S0100-06832012000300033>. Acesso em: 07 de Agosto de 2022.

PEREIRA, A.M.; RIESGO, R.; WAGNER M.B. Autismo infantil: tradução e validação da Childhood Autism Rating Scale. **Jornal de Pediatria**, v. 84, p. 487-494, 2008.

PEREIRA, Mauricio Gomes. **Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

PEREIRA, Roberta Amorim et al. Sobrecarga dos cuidadores de idosos com acidente vascular cerebral. **Revista da Escola de Enfermagem da USP** [online]. 2013, v. 47, n. 1, pp. 185-192. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0080-62342013000100023>>. ISSN 1980-220X. <https://doi.org/10.1590/S0080-62342013000100023>. Acesso em: 12 de Setembro de 2022.

PINHEIRO, Karina Mendes et al. Correlações do índice de área do cladódio com características morfogênicas e produtivas da palma forrageira. **Pesquisa Agropecuária Brasileira** [online]. 2014, v. 49, n. 12, pp. 939-947. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-204X2014001200004>>. ISSN 1678-3921. <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2014001200004>. Acesso em: 01 de Agosto de 2022.

PIRES S.R; OLIVEIRA A.C; PARREIRA V.F; BRITTO R.R. Teste de caminhada de seis minutos em diferentes faixas etárias e índices de massa corporal. **Brazilian Journal of Physical Therapy** [online]. 2007, v. 11, n. 2, pp. 147-151. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-35552007000200010>>. ISSN 1809-9246. <https://doi.org/10.1590/S1413-35552007000200010>. Acesso em: 27 de Agosto de 2022.

SANTOS, Paulo Roberto. Relação do sexo e da idade com nível de qualidade de vida em renais crônicos hemodialisados. **Revista da Associação Médica Brasileira** [online]. 2006, v. 52, n. 5, pp. 356-359. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-42302006000500026>>. ISSN 1806-9282. <https://doi.org/10.1590/S0104-42302006000500026>. Acesso em: 18 de Agosto de 2022.

SAVOIA, Mariangela Gentil; SANTANA, Paulo Reinhardt; MEJIAS, Nilce Pinheiro. Adaptação do inventário de Estratégias de Coping¹ de Folkman e Lazarus para o português. **Psicol. USP**, São Paulo, v. 7, n. 1-2, p. 183-201, 1996. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-51771996000100009&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 01 set. 2022.

SILVA, Saulo da Luz; LEME, Paulo Roberto; PEREIRA, Angélica Simone Cravo; PUTRINO, Soraia Marques. Correlações entre características de carcaça avaliadas por ultra-som e pós-abate em novilhos Nelore, alimentados com altas proporções de concentrado. **Revista Brasileira de Zootecnia** [online]. 2003, v. 32, n. 5, pp. 1236-1242. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1516-35982003000500026>>. Epub 12 Dez 2003. ISSN 1806-9290. <https://doi.org/10.1590/S1516-35982003000500026>. Acesso em: 12 de Agosto de 2022.

SOUSA, Áurea. Coeficiente de correlação de Pearson e coeficiente de correlação de Spearman. O que medem e em que situações devem ser utilizados? **Correio dos Açores: Matemática**, p. 19, 2019.

WIKIPÉDIA. **Coeficiente de Correlação de Pearson**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_Pearson#:~:text=Em%20estat%C3%ADstica%20descritiva%2C%20o%20coeficiente,ou%20de%20r%C3%A1cio%2Fraz%C3%A3o>. Acesso em: 25 ago. 2022.